

Остапенко А.

*здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Харків, Україна*

ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Актуальність розвитку критичного мислення зумовлена значним технологічним та соціальним прогресом, який вимагає умінь швидко навчатися, адаптуватися та самовдосконалюватися.

Щоб краще зрозуміти сутність критичного мислення, потрібно звернутися до його коріння. Тому дослідимо філософські витоки критичного мислення, починаючи із зародження самої філософії.

Для початку розглянемо розвиток поняття *мислення*. Першим, хто розглядає мислення як предмет вивчення, є Парменід, який визначав його як спосіб пізнання, що призводить до істини. Платон виокремив ідеальність мислення як особливу реальність, яка створює зміст мислення. Аристотель створив учення про форми й структури мислення, що поклало початок формальній логіці, і розкрив діалектику переходу від відчуття до думки. Епікур і Лукрецій розглядали ідеальний зміст мислення (ідеї, поняття) як обумовлений матерією, як закарбовування зовнішнього впливу. Сократ установив безпосередній зв'язок між мисленням і спілкуванням, вважаючи, що істина набувається в діалозі між людьми.

Саме Сократ був першим, хто започаткував розвиток критичного мислення. Він за допомогою зондуючих питань довів, що люди не можуть повною мірою доводити та відстоювати свої думки та знання. Заплутані значення, неадекватні докази чи суперечливі переконання часто ховалися за гладкою, але по суті порожньою риторикою. Сократ довів, що не можна вірити та покладатися на людей, хто володіє «владою». Такі люди можуть бути глибоко спантеличеними та ірраціональними, незважаючи на їх високе становище. Також він встановив важливість постановки правильних, глибоких питань, які глибоко досліджують проблему, перш ніж прийти до істини. Він довів важливість пошуку доказів, ретельного дослідження міркувань та припущень, аналізу основних концепцій та наслідків того, що кажуть, і того, що роблять.

За практикою Сократа рухався Платон, який записував думки Сократа і критикував маніпуляцію свідомістю та вчив ставити запитання. Аристотель привернув увагу до значення знань та заклав основи правил розмірковувань.

Наступними постатями в розвитку критичного мислення були філософи Середньовіччя, які на основі праць своїх попередників розробили вчення про процес мислення взагалі та внутрішнє слово зокрема.

Надалі внесок у розвиток критичного мислення внесли філософи Нового часу. Імануїл Кант розробив теорію критицизму; Френсіс Бекон звернув увагу на важливість уникнення блоків, які створює собі людський розум та на важливість знань у процесі розмірковування; Георг Гегель визначив важливість мовлення для мислення, тощо.

У XX столітті формується концепція критичного мислення, авторами якої є позитивісти Г. Спенсер, К. Поппер та прагматисти В. Джеймс і Дж. Дьюї. Дана концепція продовжує розвиватися в логічному та освітньому напрямках.

Сучасні філософи доходять висновку, що критичне мислення має відповідати вимогам часу, але водночас спиратися на цінності, уникати стереотипів, бути основним у процесі пізнання.

Отже, можна зробити висновок, що уявлення про критичне мислення розвивалося та змінювалося відповідно до потреб людей у певний проміжок часу. За весь час критичне мислення трансформувалося із розрізнених поглядів окремих мислителів і дослідників до самостійного розділу педагогічних та психологічних наук та диференціювалося на два напрями: освітній напрям, який набуває розквіту у зв'язку з глобальною інформатизацією суспільства, та філософський напрям як освітня технологія.